

PESCA MIRACOLOSA

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTARIO: 236

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

L'episodio raffigurato in questa raffinatissima tavola è tratto dal Vangelo di Giovanni (21, 1-1-8) e può più correttamente essere intitolato *Gesù e i discepoli di Galilea*. La composizione presenta il momento esatto in cui, gettata la rete dei pesci dopo una nottata senza pesca su indicazione del Cristo sul lato destro dell'imbarcazione, i discepoli di Galilea riescono a portare nello scafo una significativa quantità di pesci e Pietro, riconosciuto il gesto e la voce, di lega la tunica e raggiunge a piedi la riva del lago di Tiberiade dove riconosce il suo Signore.

Quest'opera deve essere giunta all'interno della raccolta di Scipione attraverso un precoce acquisto o dono, dato che si trova per la prima volta descritta nel testo di Jacopo Manilli (1650) come: «Sopra il letto, la Conversione di San Paolo, quadro grande e sotto questo, il picciolo di S. Pietro, che camina su l'onde, sono del Garofali». Il quadro si trovava, come d'uso e di tradizione, in coppia con la *Conversione di San Paolo* dello stesso autore ([inv. 347](#)), a richiamare il senso della chiamata alla fede attraverso la caduta a terra o l'immersione in acqua.

La composizione di questa tavola rappresenta l'abilità del Garofalo a rappresentare anche uno spazio acquatico come quello proposto dall'episodio evangelico: al suo interno, la luce dell'alba sullo sfondo a sinistra illumina la scena del miracolo della pesca e conduce lo spettatore all'osservazione del vero e proprio atto di fede che si svolge a destra, sulla riva del lago dinnanzi ad un profilo cittadino. Le cromie e il trattamento del paesaggio rappresentano una vera e propria commistione tra Tiziano e l'arte dei Dossi (Fioravanti Baraldi 1993), evocata nelle sue forme più raffaellesche (Gruyer 1897; Berenson 1932) anche nei profili dei personaggi raffigurati.

La critica è concorde nel ritenere l'opera databile agli anni Venti del Cinquecento (Fioravanti Baraldi 1976-1977), con una particolare predilezione per il 1524 (Herrmann Fiore 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 82

- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 293
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 133
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 227
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, 4, Milano 1929, pp. 318, n.1
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 219
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 236
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 58
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. III*, «Arte Antica e Moderna», 30,1965, p. 209, n. 587
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550, 1976-1977*, pp. 48, 122-123
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 95
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 258
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 164-165, scheda 21
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 79
- M. Danieli, scheda n. 32, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 162

English version

JESUS AND HIS DISCIPLES IN GALILEE (THE MIRACULOUS DRAUGHT OF FISHES OR THE CALLING OF ST PETER)

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 236

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The episode depicted in this highly refined painting is drawn from the Gospel of John (21.1–8) and would be more correctly titled *Christ and his Disciples in Galilee*. The painting concentrates on the moment when, after an unsuccessful night of fishing, the disciples in Galilee have cast their net on the right-hand side of the boat, following Christ's instructions, and now have a large catch of fish and Peter, recognising his voice and gesture, ties up his tunic and wades through the sea of Tiberias to join his Lord.

This painting must have entered Scipione's collection as an early acquisition or gift, since it is reported for the first time by Jacopo Manilli (1650): 'Above the bed, the Conversion of St Paul, a large painting, and beneath it, the small St Peter, walking on the waves, are by Garofali'. The painting was, as per custom and tradition, displayed as a pendant to a *Conversion of Saul* by the

same artist ([inv. 347](#)), referencing the call to faith by falling to the ground or immersing oneself in water.

The composition of this painting reveals Garofalo's skill in representing an episode that takes place in water: the dawn light in the background to the left illuminates the scene of the miracle of the fishes and leads the viewer to the act of faith that unfolds on the right, on the shore of the sea in front of a cityscape. The palette and handling of the landscape is a mix of Titian and the art of the Dossi brothers (Fioravanti Baraldi 1993), the latter in its most Raphaelesque form (Gruyer 1897; Berenson 1932), including in the profiles of the figures.

Scholars agree that the painting is datable to the 1520s (Fioravanti Baraldi 1976-1977), favouring the more specific date of 1524 (Herrmann Fiore 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 82
- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 293
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 133
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 325
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 227
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, 4, Milano 1929, pp. 318, n.1
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 219
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 236
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 58
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. III*, «Arte Antica e Moderna», 30,1965, p. 209, n. 587
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Benvenuto Tisi da Garofalo tra Rinascimento e Manierismo. Contributo alla catalogazione delle opere dell'artista dal 1512 al 1550*, 1976-1977, pp. 48, 122-123
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, n. 95
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 258
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 164-165, scheda 21
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 79
- M. Danieli, scheda n. 32, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 162

